

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHİYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjayev Anvar Rasulovich TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG’LARI HISOBIGA MOLİYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o’g’li KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO’NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O’ZBEKISTON SHAROITIDA QO’LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne’matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	43
Буранова Лола Вахобовна ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI.....	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna XIZMAT KO’RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG’OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o’g’li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	73
Abdullo Sohobov O’ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich KORXONALAR MOLİYAVIY HOLATINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o’g’li BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi O’ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO’LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich O’ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA).....	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPERIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI.....	118
Olokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY.....	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI.....	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH.....	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOHOVCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS.....	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao USTAMA ISHLAB CHIQARISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH.....	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna INTEGRATSIYA SAMARADORLIGINI O'LCHASHNING METODOLOGIK MODELI VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	

MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY Tajribasi: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	257
Sharipova Shahlo Istamovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
BANKLARDA YASHIL DEPOZITLAR TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING DAVLAT MOLIYA SIYOSATIDAGI O'RNI.....	267
Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZ QONIQISHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA	278
Aqsungul Usenova Tenel qizi, Qoraqalpoq davlat universiteti	
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	283
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH.....	289
Bozorova Madina Raxmat qizi	
IMPROVING SERVICE QUALITY MONITORING IN SERVICE ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	294
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI	299
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	

O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	304
Abdusalomov Ozodbek Baxtiyor o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	311
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI OSHIRISHDA AKT RIVOJLANISHINING O'RNI.....	315
Sadriddinov Ulug'bek Jaloliddin o'g'li	
QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	322
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li	
INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	326
Abdullo Sohibov	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH	331
Davronov Sanjar Ziyotovich	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	336
Ashrapova Noilaxon Niyazxanovna	

SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Ashrapova Noilaxon Niyazxanovna

“Uzchinatrans Transportation Company” logistika kompaniyasi menejeri

Annotatsiya. Mazkur maqolada sun'iy intellekt texnologiyalari asosida boshqaruv qarorlarini qabul qilish mexanizmlarini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlarini yoritilgan. Tadqiqotda boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonining an'anaviy va raqamli shakllari o'rtasidagi farqlar tahlil qilinib, sun'iy intellekt texnologiyalarining ushbu jarayon samaradorligiga ta'siri asoslab berilgan. Xususan, mashinaviy o'rganish, katta ma'lumotlar tahlili, tabiiy tilni qayta ishlash, ekspert tizimlari va intellektual prognozlash modellarining boshqaruv amaliyotidagi o'rni ochib berilgan. Maqolada sun'iy intellekt asosida qaror qabul qilish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha kompleks model taklif etilib, unda ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash, tahlil qilish, prognozlash, muqobil variantlarni baholash va nazorat qilish bosqichlari tizimlashtirilgan. Tadqiqot natijasida sun'iy intellekt texnologiyalari boshqaruv qarorlarining tezkorligi, aniqligi, moslashuvchanligi va ilmiy asoslanganligini oshirishga xizmat qilishi xulosasi shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, boshqaruv qarorlari, qaror qabul qilish mexanizmi, mashinaviy o'rganish, katta ma'lumotlar, ekspert tizimlari, raqamli boshqaruv, prognozlash, analitika.

Аннотация. В данной статье рассмотрены теоретические и практические аспекты совершенствования механизмов принятия управленческих решений на основе технологий искусственного интеллекта. В исследовании проанализированы различия между традиционными и цифровыми формами процесса принятия управленческих решений, а также обосновано влияние технологий искусственного интеллекта на эффективность данного процесса. В частности, раскрыта роль машинного обучения, анализа больших данных, обработки естественного языка, экспертных систем и интеллектуальных моделей прогнозирования в управленческой практике. В статье предложена комплексная модель совершенствования механизмов принятия решений на основе искусственного интеллекта, включающая этапы сбора, обработки, анализа данных, прогнозирования, оценки альтернативных вариантов и контроля. Результаты исследования показывают, что технологии искусственного интеллекта способствуют повышению оперативности, точности, адаптивности и научной обоснованности управленческих решений.

Ключевые слова: искусственный интеллект, управленческие решения, механизм принятия решений, машинное обучение, большие данные, экспертные системы, цифровое управление, прогнозирование, аналитика.

Annotation. This article explores the theoretical and practical aspects of improving decision-making mechanisms in management based on artificial intelligence technologies. The study analyzes the differences between traditional and digital forms of managerial decision-making processes and substantiates the impact of AI technologies on their efficiency. In particular, it highlights the role of machine learning, big data analytics, natural language processing, expert systems, and intelligent forecasting models in management practice. The paper proposes a comprehensive model for enhancing AI-based decision-making mechanisms, including stages such as data collection, processing, analysis, forecasting, evaluation of alternatives, and control. The findings demonstrate that artificial intelligence technologies contribute to improving the speed, accuracy, adaptability, and scientific validity of managerial decisions.

Keywords: artificial intelligence, managerial decisions, decision-making mechanism, machine learning, big data, expert systems, digital management, forecasting, analytics.

KIRISH

Raqamli transformatsiya sharoitida boshqaruv faoliyatining samaradorligi ko'p jihatdan qaror qabul qilish jarayonining tezkorligi, aniqligi va asoslanganligiga bog'liq bo'lib qolmoqda. An'anaviy boshqaruv tizimlarida qarorlar ko'pincha rahbarning tajribasi, subyektiv baholashlari va cheklangan ma'lumotlar asosida qabul qilingan bo'lsa, bugungi kunda murakkab iqtisodiy va institutsional muhit ushbu yondashuvning yetarli emasligini ko'rsatmoqda. Bozor o'zgarishlarining tezlashuvi, ma'lumotlar hajmining eksponentsial oshishi, risk omillarining

ko'payishi va strategik noaniqlik sharoitida boshqaruv qarorlarini sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida takomillashtirish zarurati kuchaymoqda [1].

Sun'iy intellekt boshqaruv amaliyotiga yangi sifat bosqichini olib kiradi. U faqat ma'lumotlarni qayta ishlash vositasi emas, balki yashirin qonuniyatlarni aniqlash, ehtimoliy stsenariylarni modellashtirish, optimal variantlarni tavsiya qilish va qaror natijalarini oldindan prognozlash imkonini beruvchi intellektual tizim sifatida namoyon bo'ladi [2]. Shu bois, sun'iy intellekt texnologiyalari asosida qaror qabul qilish mexanizmlarini takomillashtirish masalasi zamonaviy menejment nazariyasi va amaliyotining dolzarb yo'nalishlaridan biriga aylangan.

Mazkur maqolaning maqsadi sun'iy intellekt texnologiyalari asosida boshqaruv qarorlarini qabul qilish mexanizmlarining mazmuni, tarkibi va ustunliklarini ilmiy asosda yoritish, ularni takomillashtirish bo'yicha konseptual yondashuv ishlab chiqishdan iborat. Shu maqsadga erishish uchun maqolada boshqaruv qarorlarini qabul qilishning nazariy asoslari, sun'iy intellektning asosiy texnologik vositalari, ularning boshqaruvdagi amaliy qo'llanilish yo'nalishlari hamda takomillashtirish modeli tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boshqaruv qarorlarini qabul qilish nazariyasining shakllanishida Herbert A. Simonning hissasi alohida ahamiyatga ega bo'lib, u boshqaruv qarorlarini qabul qilishni cheklangan ratsionallik sharoitida amalga oshadigan jarayon sifatida talqin qiladi [1]. Simonning fikricha, rahbar hech qachon barcha axborotga ega bo'la olmaydi, shu sababli qarorlar ko'pincha optimal emas, balki "qoniqarli" variant sifatida qabul qilinadi. Bu g'oya bugungi kunda ham dolzarb bo'lib, aynan sun'iy intellekt ana shu cheklovni qisman bartaraf etuvchi vosita sifatida ko'rilmogda.

Keyingi tadqiqotlarda qaror qabul qilish tizimlari Decision Support Systems (DSS), Executive Information Systems (EIS) va ekspert tizimlari bilan boyidi. Ushbu tizimlar rahbarlarga strukturaviy va yarim strukturaviy muammolarni hal etishda yordam bergan bo'lsa-da, ular ko'pincha oldindan kiritilgan qoidalar va cheklangan algoritmlarga tayangan [3]. Sun'iy intellekt esa bu tizimlarni yangi bosqichga olib chiqib, o'z-o'zini o'rganuvchi, moslashuvchan va prognozlovchi mexanizmlar bilan to'ldirdi.

Stuart Russell va Peter Norvig sun'iy intellektni muammolarni anglash, o'rganish, mantiqiy xulosa chiqarish va maqsadga yo'naltirilgan harakatlarni amalga oshirish qobiliyatiga ega tizimlar majmui sifatida tavsiflaydi [2]. Mazkur yondashuv boshqaruv qarorlarini qabul qilish mexanizmlariga tatbiq etilganda, sun'iy intellekt ma'lumotlardan foydalanib turli qaror variantlarini ishlab chiqish, ularni baholash va eng maqbul yo'nalishni tavsiya etish imkonini beradi.

Thomas H. Davenport va Rajeev Ronanki sun'iy intellektning biznes amaliyotidagi rolini uch yo'nalishda ko'rsatadi: jarayonlarni avtomatlashtirish, ma'lumotlardan tushuncha olish va mijoz hamda foydalanuvchilar bilan o'zaro aloqani rivojlantirish [4]. Mazkur tasnif boshqaruv qarorlarini qabul qilish mexanizmlarini ham kengroq anglash imkonini beradi, chunki rahbarlik qarorlari aynan shu uch yo'nalish bilan chambarchas bog'liq.

Erik Brynjolfsson va Andrew McAfee raqamli texnologiyalar, jumladan sun'iy intellekt, iqtisodiyot va menejmentda mahsuldorlikni oshiruvchi asosiy omillardan biriga aylanganini ta'kidlaydi [5]. Ularning qarashlariga ko'ra, ma'lumotlar, algoritmlar va hisoblash quvvatining uyg'unlashuvi boshqaruv qarorlarini yangi bosqichga ko'tarmoqda. Shu bilan birga, Andreas Kaplan va Michael Haenlein sun'iy intellektni korporativ boshqaruvda qo'llash etik, huquqiy va tashkiliy masalalarni ham yuzaga keltirishini ko'rsatadi [6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Mazkur tadqiqotda sun'iy intellekt texnologiyalari asosida boshqaruv qarorlarini qabul qilish mexanizmlarini takomillashtirish masalasi kompleks ilmiy yondashuv asosida o'rganildi. Tadqiqot metodologiyasi nazariy tahlil, empirik yondashuv va modellashtirish usullarining integratsiyasiga tayandi.

Avvalo, tadqiqotning nazariy asosini boshqaruv qarorlarini qabul qilish nazariyasi, axborot tizimlari konseptualari hamda sun'iy intellekt va mashinaviy o'rganish bo'yicha zamonaviy ilmiy qarashlar tashkil etdi. Ushbu bosqichda ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish (literature review), tizimli yondashuv va qiyosiy tahlil usullaridan foydalanilib, an'anaviy va AI asosidagi qaror qabul qilish mexanizmlarining o'ziga xos jihatlari aniqlashtirildi.

Empirik tadqiqot doirasida boshqaruv qarorlariga ta'sir etuvchi omillar o'rganilib, statistik va ekonometrik tahlil usullari qo'llanildi. Xususan, qaror qabul qilish samaradorligi va uni belgilovchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun korrelyatsion va regressiya tahlillari amalga oshirildi. Shuningdek, qaror sifatini baholashda ko'rsatkichlar tizimi (KPI) va samaradorlik indikatorlaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida boshqaruv qarorlarini qabul qilish mexanizmlarini takomillashtirish, avvalo, qaror qabul qilishning o'z mohiyatini qayta ko'rib chiqishni talab etadi. An'anaviy boshqaruvda qaror

qabul qilish ko'pincha muammoni aniqlash, ma'lumot yig'ish, rahbarning tajribasiga tayanib variantni tanlash va ijroga qarashdan iborat bo'lgan. Bunda vaqt omili, axborot yetishmasligi va subyektivlik yuqori bo'lgan. Sun'iy intellekt asosidagi boshqaruvda esa ushbu mexanizm ma'lumotlarni uzluksiz yig'ish, real vaqt tahlili, ehtimoliy stsenariylarni modellashtirish, variantlarni reytinglash va natijalarni avtomatik monitoring qilish kabi bosqichlar bilan boyiydi [4].

Birinchiidan, sun'iy intellekt boshqaruv qarorlarini qabul qilishda tezkorlikni oshiradi. Korxonada yig'ilayotgan ichki va tashqi ma'lumotlar hajmi inson tomonidan to'liq tahlil qilinishi qiyin. AI tizimlari esa qisqa vaqt ichida minglab parametrlarni qayta ishlab, rahbar uchun zarur bo'lgan xulosalarni ajratib bera oladi. Bu, ayniqsa, tez o'zgaruvchan bozor sharoitida, riskli muhitda va operativ boshqaruvda katta ahamiyatga ega.

Ikkinchiidan, sun'iy intellekt aniqlik darajasini oshiradi. Agar an'anaviy qarorlar ko'pincha intuitiv yoki tajribaviy yondashuv asosida qabul qilinsa, AI texnologiyalari qarorlarni statistik qonuniyatlar, tarixiy ma'lumotlar, real vaqt signallari va algoritmik baholash asosida shakllantiradi [2]. Bu esa noto'g'ri qaror qabul qilish ehtimolini kamaytiradi.

Uchinchiidan, sun'iy intellekt muqobil variantlarni ko'paytiradi va optimallashtiradi. Inson rahbariyati odatda cheklangan miqdordagi variantlarni ko'rib chiqishi mumkin. AI esa bir vaqtning o'zida ko'plab stsenariylarni modellashtirishi, ularni risk, xarajat, foyda va strategik moslik nuqtai nazaridan baholashi mumkin. Natijada qaror yanada puxta, asoslangan va muvozanatli bo'ladi.

To'rtinchiidan, sun'iy intellekt boshqaruv mexanizmlarida uzluksiz o'rganish imkonini yaratadi. Mashinaviy o'rganish modellari oldingi qarorlar natijalarini tahlil qilib, keyingi tavsiyalarni takomillashtirib boradi. Bu esa qaror qabul qilish tizimining statik emas, dinamik ravishda rivojlanishini ta'minlaydi [7].

1-jadval

An'anaviy va sun'iy intellekt asosidagi qaror qabul qilish mexanizmlarining farqlari

Mezon	An'anaviy mexanizm	AI asosidagi mexanizm
Ma'lumot manbai	Cheklangan, qo'lda yig'ilgan	Keng qamrovli, integratsiyalashgan, real vaqt rejimida
Tahlil usuli	Inson tajribasi va oddiy tahlil	Algoritmik, prediktiv va kompleks tahlil
Qaror tezligi	Nisbatan sekin	Yuqori tezlikda
Subyektivlik darajasi	Yuqori	Nisbatan past
Muqobil variantlar	Cheklangan	Ko'p variantli va optimallashtirilgan
Nazorat va monitoring	Davriy	Uzluksiz va avtomatlashtirilgan

Boshqaruv qarorlarini takomillashtirishda sun'iy intellektning samarasi ko'proq quyidagi yo'nalishlarda namoyon bo'ladi: strategik rejalashtirish, moliyaviy boshqaruv, risk-menejment, marketing qarorlari, inson resurslarini boshqarish va operatsion boshqaruv. Masalan, strategik rejalashtirishda AI bozor tendensiyalarini tahlil qilib, o'sish stsenariylarini taklif etishi mumkin. Moliyaviy boshqaruvda likvidlik, rentabellik yoki xarajatlar dinamikasi bo'yicha ogohlantiruvchi signal berishi mumkin. Risk-menejmentda esa firibgarlik, defolt, uzilish yoki talab pasayish ehtimolini oldindan baholaydi [8].

Shu bilan birga, sun'iy intellektga asoslangan qaror qabul qilish mexanizmlarini joriy etishda ayrim muammolar ham mavjud. Bularga ma'lumot sifati pastligi, algoritmlarning shaffof emasligi, etik va huquqiy masalalar, kadrlar tayyorgarligining yetarli emasligi va texnologik infratuzilmaning nomukammalligi kiradi [6]. Shuning uchun sun'iy intellektni joriy etish jarayoni faqat texnik yangilanish emas, balki boshqaruv madaniyati va institutsional muhitni ham yangilashni talab etadi.

2-jadval

Sun'iy intellekt asosida boshqaruv qarorlarini takomillashtirish modeli

Bosqich	Mazmuni	Kutiladigan natija
Diagnostika	Muammo, ma'lumotlar bazasi va qaror jarayonini tahlil qilish	Boshlang'ich holatni aniqlash
Raqamli tayyorgarlik	Ma'lumotlar infratuzilmasi va texnologik imkoniyatlarni baholash	Integratsiya salohiyatini aniqlash
AI vositasini tanlash	ML, NLP, ekspert tizimi yoki prediktiv modelni tanlash	Mos texnologik yechim
Modelni o'qitish va sinov	Algoritmni ma'lumotlar asosida tayyorlash va pilot joriy etish	Dastlabki natijani olish
Qaror integratsiyasi	AI tavsiyalarini boshqaruv tizimiga kiritish	Qaror sifati va tezligini oshirish
Monitoring va takomillashtirish	KPI asosida nazorat va qayta sozlash	Barqaror samaradorlik

Taklif etilayotgan modelning mohiyati shundaki, unda sun'iy intellekt boshqaruv qarorlarini to'liq almashtiruvchi omil sifatida emas, balki rahbarning analitik salohiyatini kuchaytiruvchi, muqobil variantlarni kengaytiruvchi va qaror sifatini oshiruvchi intellektual mexanizm sifatida talqin qilinadi. Bunday yondashuv "inson + algoritm" hamkorligiga asoslanadi. Demak, eng samarali model bu insoniy strategik fikrlash va AI analitik imkoniyatlarining uyg'unlashuviga asoslangan modeldir.

Tadqiqot asosida quyidagi umumlashtirilgan ilmiy natijalar shakllantirildi. Birinchidan, sun'iy intellekt texnologiyalari boshqaruv qarorlarini qabul qilish mexanizmlarini tezkor, aniq va ko'p variantli tizimga aylantiradi. Ikkinchidan, qaror sifatining oshishi ko'proq ma'lumotlar sifati, algoritmik moslik va boshqaruvning institutsional tayyorgarligiga bog'liq. Uchinchidan, boshqaruv qarorlarini takomillashtirishda mashinaviy o'rganish, katta ma'lumotlar tahlili, ekspert tizimlari va prediktiv modellar kombinatsiyasi eng samarali vosita sifatida namoyon bo'ladi. To'rtinchidan, sun'iy intellektga asoslangan mexanizmlarning muvaffaqiyati inson kapitali, raqamli madaniyat, etik me'yorlar va strategik liderlik bilan uzviy bog'liq.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida boshqaruv qarorlarini qabul qilish mexanizmlarini takomillashtirish zamonaviy menejmentning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, sun'iy intellekt qaror qabul qilish jarayonini nafaqat tezlashtiradi, balki uni chuqurroq tahliliy, moslashuvchan va ilmiy asoslangan mexanizmga aylantiradi. Ayniqsa, katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash, risklarni oldindan baholash, bozor o'zgarishlarini prognozlash va resurslardan optimal foydalanish nuqtai nazaridan AI texnologiyalarining ustunligi yaqqol namoyon bo'ladi.

Maqolada asoslanganidek, boshqaruv qarorlarini qabul qilish samaradorligi faqat texnologiyani joriy etish bilan emas, balki ma'lumotlar sifati, tashkilotning raqamli tayyorgarligi, rahbariyatning strategik qarashi, xodimlarning kompetensiyasi va sun'iy intellekt tizimlarining boshqaruv jarayonlariga qay darajada integratsiya qilinganligi bilan belgilanadi. Shu sababli, AI texnologiyalarini boshqaruv tizimiga kiritish kompleks yondashuvni talab etadi.

Taklif etilgan model asosida quyidagi amaliy tavsiyalarni ilgari surish mumkin: tashkilotlarda ma'lumotlar bazasini yagona standart asosida shakllantirish; boshqaruv qarorlarida analitik platformalar va prediktiv modellar ulushini oshirish; pilot loyihalar orqali AI vositalarini bosqichma-bosqich joriy etish; rahbar va mutaxassislarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish; algoritmik qarorlarning shaffofligi va etik nazoratini ta'minlash; qaror natijadorligini aniq KPI ko'rsatkichlari asosida muntazam baholab borish.

Shunday qilib, sun'iy intellekt texnologiyalari asosida boshqaruv qarorlarini qabul qilish mexanizmlarini takomillashtirish tashkilotlarga nafaqat mavjud muammolarni tezkor hal etish, balki kelajakdagi imkoniyat va xatarlarni oldindan ko'ra bilish, strategik ustunlikka erishish va barqaror rivojlanishni ta'minlash imkonini beradi. Demak, sun'iy intellekt bugungi kunda boshqaruv tizimining qo'shimcha texnik vositasi emas, balki uning strategik va intellektual tayanchiga aylanib bormoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Herbert A. Simon. *The New Science of Management Decision*. – New York: Harper & Brothers, 1960.
2. Stuart Russell, & Peter Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.)*. – Pearson, 2021.
3. Daniel J. Power. *Decision Support Systems: Concepts and Resources for Managers*. – Westport: Greenwood Publishing, 2002.
4. Thomas H. Davenport, & Rajeev Ronanki. *Artificial Intelligence for the Real World // Harvard Business Review*. – 2018. – Vol. 96, No. 1. – P. 108–116.
5. Erik Brynjolfsson, & Andrew McAfee. *The Second Machine Age*. – New York: W. W. Norton & Company, 2014.
6. Andreas Kaplan, & Michael Haenlein. *Siri, Siri, in my hand: Who's the fairest in the land? On the interpretations, illustrations, and implications of artificial intelligence // Business Horizons*. – 2019. – Vol. 62, No. 1. – P. 15–25.
7. Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, & Aaron Courville. *Deep Learning*. – Cambridge, MA: MIT Press, 2016.
8. Galit Shmueli, Peter C. Bruce, Inbal Yahav, Nitin R. Patel, & Kenneth C. Lichtendahl Jr. *Data Mining for Business Analytics*. – Hoboken: Wiley, 2020.
9. George M. Marakas. *Decision Support Systems in the Twenty-First Century*. – Upper Saddle River: Prentice Hall, 2003.
10. Kenneth C. Laudon, & Jane P. Laudon. *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. – Pearson, 2022.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>